

МОДЕЛИРОВАНИЕ НАКОПИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В СИСТЕМЕ ТЯГОВОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ**MODELING OF ELECTRICAL ENERGY STORAGE SYSTEMS IN A TRACTION POWER SUPPLY SYSTEM**

ДЖАНАЕВ ЛЕВ АЛЕКСЕЕВИЧ,
Российский университет транспорта.

DZHANAIEV LEV ALEKSEEVICH,
Russian University of Transport.

В статье проводится оценка изменения уровня напряжения систем хранения электрической энергии в кратковременном режиме при работе в системах тягового электроснабжения различных электрических устройств хранения энергии. Описана модель тяговой системы снабжения и электроподвижного состава, содержащая накопители электрической энергии системы. Охарактеризовано изменение степени заряда и напряжения в зависимости от их нагрузки. Показана мощность и время приложенной нагрузки. Для условий системы тягового электроснабжения наиболее предпочтительным был выбран минимальный уровень напряжения.

The article evaluates changes in the voltage level of electric energy storage systems in short-term mode when operating in traction power supply systems of various electrical energy storage devices. A model of a traction supply system and an electric rolling stock containing electric energy storage systems is described. The change in the degree of charge and voltage depending on their load is characterized. The power and time of the applied load are shown. For the conditions of the traction power supply system, the minimum voltage level was chosen as the most preferable.

Ключевые слова: *система тягового электроснабжения, аккумуляторы, имитационная модель, накопители энергии, повышение эффективности электроснабжения, хранение энергии устройства, надежность электроснабжения, уровень напряжения.*

Key words: *traction power supply system, batteries, simulation model, energy storage devices, improving power supply efficiency, energy storage devices, power supply reliability, voltage level.*

Исследования в области повышения эффективности электроэнергетических систем за счет использования систем хранения электрической энергии ориентированы на решение ряда задач, связанных с повышением эксплуатационной и энергетической эффективности, надежности и энергетической безопасности, качества электроэнергетики, обеспечения работы возобновляемых источников энергии и ряд других вопросов.

Основы построения систем накопления энергии в системах тягового электроснабжения основаны на специфике тяговой нагрузки, которая учитывается различными способами на основе тяговых и электрических расчетов с использованием различных инструментов моделирования, как показано на примере повышения эффективности рекуперативного торможения в метро и с использованием аккумуляторов и возобновляемых источников энергии [1; 2]. Ряд исследователей рассматривают вопросы резервного электроснабжения, например, как показано в [3] для электропоезда с бортовой батареей и водородными элементами. Результа-

ты рассмотрения технических решений по использованию различных технологий хранения электроэнергии на железнодорожном транспорте указывают на их потенциал эффективности [4]. Исследователи анализируют различные аспекты моделирования процессов, в том числе использование автономных гибридных электростанций в системах электроснабжения железных дорог [5]. В частности, изучается разработка технических решений, связанных с изменением электрической схемы тяговой системы электроснабжения [6], включая различные схемы подключения систем накопления электроэнергии на линии, где реализовано рекуперативное торможение. Ряд исследователей провели моделирование работы систем тягового электроснабжения с целью оценки параметров систем накопления электроэнергии. В общем, обзор применения накопителей электроэнергии в системах тягового электроснабжения и железных дорог, как и транспорта в целом. Таким образом, решаются задачи совершенствования систем тягового электроснабжения с использованием накопителей энергии являются актуальными. В данной работе разработана модель системы тягового электроснабжения, содержащая электрическую систему накопления энергии с различными накопителями. Изменение напряжения и степень заряженности при эксплуатации бортовых и стационарных систем хранения оцениваются различные устройства хранения энергии. Результаты работы были получены с помощью метода имитационного моделирования и обработки результатов эксперимента.

Рис. 1. Модель системы тягового электроснабжения

Система тягового электроснабжения различных участков железных дорог и диапазонов движения электроподвижного состава имеет различную длину и количество межподстанционных зон. Главные процессы, происходящие в системах тягового электроснабжения при взаимодействии с электрическим составом, можно рассмотреть на примере одной межподстанционной зоны. В связи с этим модель системы тягового электроснабжения постоянного тока спроектирована таким образом, что она содержит одну межподстанционную зону, которая получает питание от внешнего источника питания (рис. 1). В межподстанционную зону входят две тяговые подстанции, между ними размещаются единицы электроподвижного состава. Модели тяговых подстанций ТП1, ТП2 и поста секционирования показаны на рис. 2. Тяговая подстанция содержит силовой понижающий трансформатор с первичным напряжением 110 кВ, вторичное напряжение 10 кВ и номинальная мощность 25 МВА. Выпрямитель представляет блок «Выпрямитель», который подключается к контактной сети двумя способами с помощью соответствующих переключателей. Пост секционирования представляет собой общую шину, к которой подключены четыре коммутатора. Выходы переключателей подключаются к соответствующим участкам контактной сети (1-4) двух путей. На посту секционирования установлены датчики тока и подключен осциллограф, что позволяет регистрировать нагрузку на фидерах контактной сети. Модель выпрямительного преобразователя показана для схемы двенадцатипульсного последовательного выпрямителя, на выходе которого подключен однозвенный резонансно-аперiodический фильтр.

Рис. 2. Модель тяговой подстанции (а) и поста секционирования (б)

На рисунке 3 показана модель электроподвижного состава с бортовой системой накопления электроэнергии.

Рис. 3. Модель электроподвижного состава с бортовой системой накопления электроэнергии

Для имитации работы накопительной системы используются четыре типа аккумуляторов и один электрический двухслойный суперконденсатор (EDLC), рассмотрен ниже. Аккумуляторы имеют следующие типы: никель-металлогидридные (NiMh); никель-кадмиевые (NiCd); литий-ионный (LiIon); свинцово-кислотные (LeAc (Pb)). Для электрического типа хранения используются электрические двухслойные конденсаторы. Для моделирования аварийной остановки используются следующие постоянные времени θ – начало рассматриваемого периода времени; далее – 5 с – аварийное отключение выключателя на тяговой подстанции и секционирующей станции; далее – 10 с – включение устройства накопления электроэнергии; затем 15 с – восстановление напряжения в контактной сети от тяговых подстанций и отключение системы хранения электроэнергии. Общая продолжительность моделирование – 20 с.

Результаты моделирования процессов аварийного электроснабжения от электрической сети системы хранения, состоящие из различных аккумуляторов или суперконденсатора, позволяют оценить характер изменения напряжения, степени заряженности и тока нагрузки. В качестве примера можно привести оценку степени заряженности SoC накопителя энергии для рассматриваемого периода моделирования.

Выполнено моделирование процессов для стационарного накопителя на секционном посту для следующей ситуационной модели: обесточивание контактной сети путем отключения переключает соединения контактной сети, затем задерживает время АПВ, затем включение поста секционирования и накопительного устройства, затем возвращение в нормальный режим силовой цепи. По результатам расчета на размещение накопительной системы на poste секционирования со схожими характеристиками накопителей электрической энергии SoC значения определялись для четырех типов аккумуляторов и суперконденсатора.

Падение напряжения на выходе накопителя энергии при включении определяется по формуле разрядной характеристики аккумуляторов и суперконденсаторов. В начальный период напряжение на аккумуляторах различных типов определяется экспоненциальной зоной разряда. Оценка уровня напряжения необходима для проверки работоспособности электроподвижного состава. Во избежание падения напряжения ниже допустимого уровня, емкость накопителей электроэнергии следует принимать с некоторым запасом. Имитационное моделирование на основе предложенной модели позволяет получить характеристики режима напряжения тяговой нагрузки и типы накопителей энергии. Оценка изменения напряжения для аккумуляторов производится относительно разомкнутой цепи, напряжение, при-

нятое за базовое значение для NiMh аккумулятора, составило 3533,9 В, NiCd – 3432,5 В, LiIon и LeAc (Pb) – 3491,9 В, EDLC – 3000 В соответственно. Разница в расходных характеристиках бортового и стационарного накопителя систем вызывает падение напряжения до уровня 0,8 о.е. (от номинального уровня) для данной нагрузки при использовании бортовых систем и до уровня 0,4 – 0,6 об. е. для варианта стационарного размещения системы хранения энергии. В отличие от аккумуляторных батарей, использование суперконденсатора не требует существенного увеличения энергоемкости для рассматриваемых условий кратковременной работы системы накопления электроэнергии. Результаты расчетов позволяют определить необходимую энергоемкость от условий обеспечения напряжения на шинах устройства. Для рассматриваемой тяговой нагрузки электропоезда с бортовой системой накопления электроэнергии, необходимый уровень энергоемкости составляет 90 кВтч для аккумуляторов и 30 кВтч для суперконденсатора. Когда накопитель электроэнергии размещается на poste секционирования контактной сети, уровень энергоемкости увеличивается: для устройства с NiMh аккумуляторами – в 1,33 раза (энергоемкость 120 кВтч), для NiCd и LiIon – в 1,67 раза (энергоемкость 150 кВтч), для LeAc(Pb) – более чем в три раза (энергоемкостью более 300 кВтч), а для суперконденсаторы – вдвое (60 кВтч).

Предполагается, что тяговая нагрузка, рассматриваемая в моделировании, является стационарной. Принятое предположение позволяет нам протестировать модель. При определении параметров электрооборудования системы накопления мощности, тяговая нагрузка принимается как переменная, соответствующая фактической нагрузке электроподвижного состава. Исследования, проведенные в этой области, позволяют определить требуемые параметры систем накопления электрической энергии для длительных режимов работы, которые значительно выше по уровню, например, как показано в отношении энергоемкости для секционирования постов контактной сети до уровня 1,5 и 12,0 МВт·ч, соответственно.

В работе дана оценка изменения уровня напряжения при работе бортовых и стационарных систем накопления электроэнергии, соответствующие их буферному режиму работы в системах тягового электроснабжения. Выбор энергоемкости накопителя электрической энергии системы в соответствии с условиями обеспечения пропускной способности и провозной способности приводит к разным результатам на основе расчета тяговых характеристик для различных режимы работы (послеаварийный и принудительный) системы тягового электроснабжения. В работе представлены результаты исследования, полученные для вариантов размещения силовых установок с накопительными устройствами в системе тягового электроснабжения и в электроподвижном составе, для каждого из них расчеты выполнены для различных (электрохимических и электрических) типов устройств накопления энергии. Разработанные модели позволяют определять электрические показатели системы тягового электроснабжения при решении различных задач с использованием накопителей электроэнергии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Шевлюгин М.В., Щегловитова Е.В. Эксплуатация энергопринимающих устройств промышленной сети с учётом влияния тяговой нагрузки на несимметрию напряжений // Энергетик. 2023. № 3. С. 28-30.
2. Кацай А.В., Шевлюгин М.В. Экономия энергии в контактной сети электротранспорта при работе стационарного накопителя // Практическая силовая электроника. 2023. № 1 (89). С. 42-52.
3. Кацай А.В., Шевлюгин М.В. Влияние буферных накопителей бортового и стационарного типа на энергопотребление тяговых подстанций в горэлектротранспорте // Известия Тульского государственного университета. Технические науки. 2023. № 4. С. 542-560.
4. Шевлюгин М.В., Щегловитова Е.В. Имитационная модель системы тягового электроснабжения железных дорог переменного тока для оценки качества электроэнергии на вводах подстанций // Энергобезопасность и энергосбережение. 2023. № 1. С. 89-92.

5. Шевлюгин М.В., Голицына А.Е., Белов М.Н., Плетнев Д.С. Применение накопителей энергии для усиления централизованного питания участка метрополитена в рамках одной межподстанционной зоны // Энергобезопасность и энергосбережение. 2023. № 1. С. 93-98.

6. Кацай А.В., Шевлюгин М.В. Утилизация избыточной рекуперации в контактной сети электротранспорта при зарядке стационарного накопителя // Электротехнические системы и комплексы. 2023. № 1 (58). С. 10-20.

© Джанаев Л.А., 2024.